

LA COLISIÓN DEL PROLAPSO DE LOS ÓRGANOS PÉLVICOS Y DEL LIQUEN ESCLEROSO Y ATRÓFICO: BARRERAS DE LA SALUD ÍNTIMA

THE COLLISION OF PELVIC ORGAN PROLAPSE AND LICHEN SCLEROSIUS AND ATROPHICUS: BARRIERS TO INTIMATE HEALTH

¹Sherrrie Palms, ²Ajakaida Renaud

¹ Escritora del libro: *Pelvic Organ Prolapse: The Silent Epidemic* (USA).

² Directora de la Revista Latinoamericana de Ginecología Regenerativa.

Email: ajakaidarenaud.tv@gmail.com . Doi: 10.5281/zenodo.11321605

Recibido 18 mayo 2024. Aprobado 23 mayo 2024.

La hiperlaxitud vaginal sintomática, se traduce en una sensación de bulto en la vagina, en estreñimiento crónico, con incontinencia urinaria y/o fecal, las cuales son sensaciones que no permiten experimentar placer en un encuentro y menos para sobrellevar esta situación a diario.

El prolapso de los órganos pélvicos invade la vida de las mujeres durante meses, e incluso años, donde para la mayoría de las damas inmersas en esta patología, se puede presentar el malestar durante toda la vida.

A diario cuando las condiciones de salud del prolapso del órgano pélvico, magnifican los síntomas, se puede sentir angustia, frustración, ira y en muchos casos, se combinan estos con la depresión.

Una de esas afecciones crónicas que coexisten es la dermatopatía crónica inflamatoria, la cual es desconocida para muchos, siendo más común de lo que se cree, exacerbada por los cambios de la senescencia vulvar y por la baja de estrógenos en la etapa de la menopausia, llamada liquen escleroso y atrófico (LS).

El liquen escleroso y atrófico (LS) puede afectar a miembros de cualquier sexo y edad, siendo más prevalente en mujeres mayores de cincuenta años y se estima que una de cada treinta mujeres, pueden padecer esta enfermedad.

Se manifiesta como pequeñas protuberancias rosadas o blancas que se traducen como una piel parcheada, arrugada, fina al principio como papel de cigarrillo, que sufre escoriaciones fáciles y seguidamente el tejido se hace grueso y áspero.

El LS puede provocar desgarrar y cicatrices en la piel, alrededor de los genitales, el ano y en algunos casos, puede provocar cáncer de vulva.

Para añadir otro elemento a esta pesadilla, también puede ocasionar que las relaciones sean dolorosas y puede originar descompensación en las reacciones emocionales, sin embargo, se sabe, que las emociones juegan un papel fundamental en las enfermedades y el LS es una de estas patologías, tal que, lo que el cuerpo calla, lo refleja la piel, ya que está considerado como el alma del cuerpo.

Sin contar que, si ha coexistido con un trauma genital anterior en estas pacientes, relacionándolo con cirugías previas, traumas obstétricos, violación, rascado, desencadenando el mal llamado fenómeno de Koebner, donde el cuerpo grita ; *Yo lo reparo* ;

Entonces, ¿qué pasa con la colisión del prolapso de los órganos pélvicos y Lichen Sclerosus y Atrófico?

El prolapso de los órganos pélvicos es una enfermedad silente, progresiva, que puede afectar a las mujeres en el transcurso de su vida, y está exacerbada por los embarazos, partos, sobrepeso, ocupación, ejercicios y otros tipos de actividades.

Existe una estrecha relación de los POP y las dermatopatías vulvares, la cual esta subestimada en la literatura y se manifiesta en dos grupos etarios, la pubertad y la menopausia, por la falla de estrógenos.

Desde hace ocho años, tenemos la Fundación FUNDAREN (Fundación Ajakaida Renaud) para manejo y tratamiento gratuito de disfunciones sexuales femeninas y masculinas, la misma funciona en Venezuela en dos principales ciudades, Caracas y Barquisimeto y también en la República Dominicana, específicamente en Santo Domingo, donde semanalmente, se atienden más de treinta pacientes de bajos recursos, principalmente postcáncer y donde coexisten estas patologías durante la menopausia.

¿Es contagioso el liquen?

No, no es contagioso

¿Es curable?

Si, si se maneja a lo largo del tiempo.

El objetivo principal es el diagnóstico temprano, que se basa en un diagnóstico de 10 a 25 años antes, generalmente en la juventud, por motivos de consulta de fisuras vulvares recidivantes, donde la paciente consulta distintos facultativos, tal que se calcula que al menos cinco de ellos, para llegar a un diagnóstico correcto, y en el interín, no se resuelve el problema, el cual se exacerba por distintos factores de riesgo, incluyendo enfermedades inmunológicas, hormonales y virales, en distintas edades hasta llegar a la menopausia,

¿Cuáles son las causas del LS?

El tipo de ocupación y especialmente el envejecimiento, la disminución del colágeno y la elastina en el área urogenital, lo que lleva a desencadenar este tipo de patologías o disfunciones de los órganos pélvicos, estando asociado con atrofia urogenital y con daño postparto.

El manejo e LS a través de la ginecología regenerativa funcional y psiconeuroinmunoendocrinología, es la clave, se han adaptado múltiples terapias que existen hoy en día en el mercado, individualizando a cada paciente según su necesidad, tal que, la clave es mantener etapas de remisiones por largos períodos.

Cada paciente es diferente y el comienzo se basa en el cambio del estilo de vida, principalmente una dieta baja en azúcares y gluten, baja en productos procesados, e incluir vegetales para manejar el eje endocrino intestinal, y sobre todo la microbiota, la cual debe estar estable, igualmente se recomiendan diferentes nutraceúticos adaptados para la etapa de la menopausia, y comenzar protocolos con plasma rico en plaquetas en sus distintas modalidades (IPRF, PRPGYCO, PRP) al menos por seis sesiones mensuales, también adicionando Exosomes, masajes periclitórideanos, cuerpos cavernosos, labios menores e introito, con aceite de ozono, además incluir fototerapia con láser excimer 308 nm, la cual actúa en un alto rango de fototerapia y es responsable en la debridación y drug delivery, lo que permite restaurar el colágeno.

Actualmente se usa el electromagnetismo Physiomagnet, tal que, un alto porcentaje de estas pacientes, asocia vaginismos y se alterna con ondas de choque focalizadas en región vulvar e introito.

Concluyendo, lo que se quiere es hacer un llamado al especialista a integrarse a esta nueva subespecialidad de la Uroginecología Regenerativa Funcional y Estética, para brindar a sus pacientes un manejo integral en todas las diversas patologías que existen en esta área, para llegar a una longevidad saludable y, sobre todo, plasmar la experiencia y experticia, a través de publicaciones en revistas con un alto impacto.